

OLMALIQ MA'DAN MAYDONI QALMOQIR KONIDAGI MA'DAN TANALARINING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Oripov Abdulla Orif o'g'li

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449072

O'zbekistonning geologik qidirish ishlari tarixida ahamiyatli, Yevro Osiyoda eng katta shtokverkka ega, ko'pgina oltin konlarining ochilishi, mashhur mis porfirli obyektlarning keng ko'lamdagi qidirish ishlari bo'ldi (Qalmoqir, Akcheku, Dalniy) [1].

Qalmoqir koni M.P.Rusakova tomonidan baholangandan so'ng, Olmaliq maydoni mufassal o'rganildi, bu esa ma'lum bo'lgan m'danlashuv istiqbolini va Akcheku, Jonibek va boshqa konlarni ochilishiga olib keldi. Shu davrlarda (1932-1938-yil) maydonni o'rganilishiga A.B.Korolyov, E.K.Tepiken, N.B.Nechelyustov, A.B.Purkin, Z.A.Korolyova, A.B.Badalov va boshqalar katta hissalarini qo'shdilar. Qalmoqir koni mashtablarini kengayishi mufassal qidiruv ishlari bilan bog'liq bo'lgan keying davr, 1957-yilgacha bo'lgan davrlardir. Bu vaqtlarda E.P.Buteyiva, I.B.Fyodorova, S.A.Denisov, L.G.Sandomirskiy, P.A.Moysin, S.T.Badalov va boshqalar, bu ishlarda faol ishtirok etdilar. Markaziy Osiyoda juda yirik bo'lgan, foydalanishga topshirilgan Qalmoqir mis-porfirli konidir[1].

Konning shakllanishi, strukturaviy-geologik holati va undagi ma'dan tanalarining morfologiyasi geologik tadqiqotlar uchun katta amaliy ahamiyatga ega. Shuning uchun ham ma'dan tanalarining morfologiyasini o'rganish foydali qazilma konlarini qidirishda, razvedka qilishda, samarali eksplatatsiya qilish va zahiralarni baholashda muhim hisoblanadi[3,4,5].

Qalmoqir koni Olmaliq geostrukturaviy zonasida joylashgan bo'lib, paleozoy va mezozoy davrlariga oid jinslardan tashkil topgan. Uning asosiy ma'dan hosil qiluvchi jinslari porfirli intruzivlar, vulkanogen-sedimentogen jinslar hamda metasomatik o'zgarishlarga uchragan jinslardan iborat. Hududning geologik tuzulishi gidrotermal jarayonlar va magmatik faoliyat bilan shakllangan. Vulkanogen-cho'kindi qalin qatlami sienitdan, diorit va gabrogacha fatsial seriyalardan iborat. Olmaliq sienit-

dioritli formatsiyalararo intruzivi C_2 bilan kesib o'tilgan va qisman assimlyatsiyaga uchragan. Ular Olmaliq tipidagi kvarsli monsonit-porfirlar C_3 shtoklari va daykalari, shuningdek shimoliy-sharq va kenglik yo'nalishidagi-sienit-porfir, "qora" granodiorit porfir, dioritli va diabazli porfiritlar bilan o'rab o'tilgan. Asosiy ma'dan tutuvchi jinslar sienit-diorit va kvarsli porfirlardir(1-rasm).

M.A.Kajixan (1991) morfologik modellashtirish natijasida, Qalmoqir koni mis ma'danli shtokverk tanasi ichki tuzilishi va tashqi shaklini miqdoriy va sifatiga oid xarakteristikalari kompleksini oldi. Mis ma'danli tana modeli shtokverk zonasini izohlaydi. Hududi Shimoliy-G'arbga qarab 3820 m. ga cho'zilgan. Shtokverkli zona barcha uchastkalarda dumaloq konfiguratsiyaga ega, vertikal kesimda esa elipsoidni eslatadi. Ma'danli shtokverkning yo'nalishiga ko'ndalang o'lchami 1430 m.gacha, maksimal qalinligi 1240 m.gacha, u yagona uzluksiz tanani kichik Qalmoqirdan boshlab (Shimoliy-G'arbga) Jonibekkacha (Janubiy-Sharqqa) hosil qiladi[1]. Konning o'rta qismida asosiy tana shoxlarga bo'linib ketadi. Shoxlar orasidagi ma'dansiz qism Qalmoqir shtokining do'ngligi bilan to'lib turadi.

Birlamchi ma'danlar M.S.Kuchukov tomonidan teksturaviy belgilar bo'yicha xol - xol tomirli va uyasimon tiplarga bo'lingan. Birlamchi ikkita tipi birga qo'shib sanoatbop to'plamlar hosil qiladi. Tomirli ma'danlarning yuqori konsentratsiyalari granodiorit-porfir shtoki yaqinida kuzatiladi (sienitdioritlarda va shtokning apikal qismida). Undan uzoqlashganda va chuqurlik ortganda ma'dan tomirlarining soni kamayadi[1].

1-rasm. Qalmoqir koni. Sxematik geologik xarita. 1-karyer ishlab chiqilgan qismining chegaralari; 2-ma'danli maydonlar: 1-Kichik Qalmoqir, 2-Katta Qalmoqir, 3-Akcheku, 4-Jonibek. 1-diorit porfiritalari (R_2 ?); 2-kvarsli monsonit porfiritalari (S_3-R_1); 3-dioritlar va sienit dioritlar (C_2). Terrigen-karbonatli qatlamlari (D_2-S_1): 4-konglomeratlar, qumtoshlar, oxaktoshlar; 5-oxaktoshlar, dolomitlar; 6-andezit-dasitlar

(D₁); 7-riolitlar (D); 8-darziklar (a) va maydalanish zonalari (b); 9-kvars (a) va barit (b) tomirlari; 10-qo‘rg‘oshin-rux (a) va oltin ma‘dan (b) tanalari; 11-mis ma‘danli shtokverki; 12-kar‘yer konturi;

Qalmoqir ma‘danlari 3 ta texnologik tipga bo‘linadi: oksidlangan, aralash (ikkilamchi sulfidlarni o‘z ichiga oladi) va birlamchi sulfidli, aniqlanishicha, (Dedi 1965, 1971) balansdagi oksidli ma‘danlar o‘zining murakkab tuzilishi bilan ajralib turadi. Ko‘pgina ma‘dan tanlari sub kenglik yo‘nalishida va tik tomir qatlam lenza va ustun ko‘rinishli, turli qalinlik ega. Qalmoqir koni qidiruvida gipergenez zonasini maksimal qalinligi 180 m ekanligi aniqlandi (o‘rtacha 60-65 m), oksidlangan ma‘danlarni o‘rtacha qalinligi 20 m, aralash va xalkozinlarniki-19 m. Shtokverk mis-porfirli ma‘danlar zonasi Qalmoqir shtok atrofida noto‘g‘ri halqa shakliga ega. Zonaning uzunligi 3,5 km, kengligi 1,8 km. gacha, ma‘danlashuv chuqurligi 1,2 km. gacha. Maydonda bu to‘nkarilgan, kosasimon tana qalinligi o‘zgaruvchan, bortlari notekis, granodioritli porfirlar shtokni shaklini qaytarib turadi va chuqurlikka qarab 700 m. ga va uning kontaklarida chetga qarab ham ketadi. Shtokning shimoliy sharqiy kontakti, janubiy-g‘arbga qaraganda oz ma‘danlashgan. Ma‘dan tanalari linzasimon va novsimon shaklga ega bo‘lib, 45-60 C burchakni tashkil qiladi. Asosiy ma‘dan tutuvchi jinslar sienit-diorit va kvarsli porfirlardir. Ma‘dan maydonining geologik tuzilishi magmatik tog‘ jinslarining seroblighi bilan tavsiflanadi, yoshi va tarkibi aniqlangan. Ma‘danli maydonni intruziv tog‘ jinslari 60 % ini egallaydi. Vulkanogen tog‘ jinslari taxminan 35 %, stratiformli, terrigen va karbonatli qatlam 5 % dan kamroq [1,5].

Xulosa. Ko‘pgina ma‘dan tanlari sub kenglik yo‘nalishida va tik tomir qatlam lenza va ustun ko‘rinishli, turli qalinlik ega. Olmaliq ma‘dan maydonidagi Qalmoqir konining mis ma‘danli tana modeli shtokverk zonasini izohlaydi. Ma‘dan tanalari linzasimon va novsimon shaklga ega bo‘lib, 45-60 C burchakni tashkil qiladi. Asosiy ma‘dan tutuvchi jinslar sienit-diorit va kvarsli porfirlardir.

Adabiyotlar

1. “Рудные месторождения Узбекистана”. Тошкент 2001.

2. Акбаров Х.А. Геолого-структурные типы полиметаллических рудных полей и месторождений Тянь-Шаня и количественное прогнозирование оруденения // Геологическое структуры эндогенных рудных месторождений. — М.: Недра, 1978. — 228-234 с.

3. Акабаров Х.А., Умарходжаев М.У., Исматуллаева Л.А. Геолого-структурные условия размещения оруденения на полиметаллических рудных полях Тянь-Шаня. — Т.: Фан, 1981.- 218 с.

4. Акабаров Х.А., Марипов Т.М. Структурно-морфологические типы рудных тел Сумсарского полиметаллического рудного поля // Геология рудных районов и месторождений Средней Азии, методы их изучения и разведки. – М.: Недра, 1972.

5. А.А.Кустарникова “Металлогения золота и меди Узбекистана” Тошкент 2012.